

организациям предотвратить повторное воздействие данных факторов в перспективе.

Список использованных источников

1. Базельский комитет по банковскому надзору. Принципы управления кредитным риском. – Базель, 2017. – С. 356. – Текст : непосредственный.

2. Ащеулов, Д. С. Институциональные основы обеспечения надёжности коммерческого банка в российской экономике: автореф. канд. экон. наук / Д. С. Ащеулов. – Тамбов, 2020. – 22 с. – Текст : непосредственный.

3. Дубков, С. Г. Основы структурного анализа и оценки кредитного риска банка / С. Г. Дубков. – Текст : непосредственный // Банковский вестник. – 2018, май. – № 13 (558). – С. 21-25.

4. Столбовская, Н. Н. Развитие банковского сектора как фактор модернизации экономики России / Н. Н. Столбовская. – Текст : непосредственный // Финансовые исследования. – 2018. – № 3 (40). – С. 15-22.

5. Лисак, Б. И. Интегрированный риск-менеджмент в банках / Б. И. Лисак. – Алматы : Экономика, 2018. – 892 с. – Текст : непосредственный.

УДК 336.148

DOI

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЯ КАК ЭЛЕМЕНТА СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

**КОНДРАШОВА Т.Н.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры учёта и аудита
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

В статье рассмотрены теоретические, организационные и методические положения по организации бюджетного контроля как элемента системы государственного регулирования. Предложены направления совершенствования организации бюджетного контроля,

которая создаёт целостную систему оценки эффективности работы учреждения, что позволяет в наибольшей степени использовать результаты контроля, в том числе в процессе управления государственными финансами.

Ключевые слова: финансовый контроль, бюджетный контроль, принципы, виды бюджетного контроля, методика, государственное регулирование, государственные финансы

IMPROVING THE ORGANIZATION OF BUDGET CONTROL AS AN ELEMENT OF THE SYSTEM OF STATE REGULATION

**KONDRASHOVA T.N.,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the department of
accounting and audit
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

The article discusses theoretical, organizational and methodological provisions for organizing budget control as an element of the state regulation system. Directions for improving the organization of budget control are proposed, which creates a holistic system for assessing the effectiveness of an institution, which allows the results of control to be used to the greatest extent, including in the process of managing public finances.

Key words: financial control, budgetary control, principles, types of budget control, methodology, government regulation, public finance

Постановка задачи. Значение бюджетного контроля в процессе построения сильной страны постоянно растёт, поскольку обеспечивает успешную реализацию бюджетной политики государства, процесс формирования и эффективного использования бюджетных ресурсов во всех звеньях бюджетной системы. Отсутствие чёткой организации системы бюджетного контроля влечёт за собой ненадлежащее исполнение бюджетного законодательства и порождает его многочисленные нарушения.

Анализ последних исследований и публикаций. При этом большинство учёных [1-6] заостряют внимание на том, что бюджетный контроль проводится государственными органами с целью установления соответствия требованиям действующего законодательства на подконтрольных объектах. Поэтому для характеристики системы бюджетного контроля необходимо

определить состав объектов и субъектов бюджетного контроля, которые являются элементами данной системы.

Актуальность исследования. Бюджетный контроль способствует укреплению государственной бюджетной дисциплины. Необходимость исследования вопроса совершенствования существующего и используемого в процессе контроля над исполнением бюджетов субъектов Российской Федерации методического обеспечения является одним из наиболее важных и необходимых, поскольку он оказывает первостепенное значение на качество осуществления контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также на результативность указанного контроля в целом. При этом наиболее дискуссионным вопросом является проблема развития стандартизации контроля.

Цель исследования организации бюджетного контроля как элемента системы государственного регулирования заключается в обеспечении эффективного использования государственных финансов, соблюдении финансовой дисциплины и предотвращении неправомерного или нецелевого расходования бюджетных средств.

Бюджетный контроль является важным инструментом государственного регулирования и позволяет обеспечить прозрачность и ответственность в использовании государственных финансов. Целью организации бюджетного контроля является установление надлежащего и эффективного контроля над государственными доходами и расходами, а также предотвращение возможных злоупотреблений.

Одной из основных задач организации бюджетного контроля является проверка правильности формирования, исполнения и отчётности по бюджету. В этом контексте организация бюджетного контроля выполняет функции по контролю над соблюдением бюджетного законодательства, выявлению и предотвращению финансовых нарушений и преступлений.

Организация бюджетного контроля также активно участвует в разработке и внедрении мер по повышению эффективности использования бюджетных средств. Она анализирует результаты бюджетного исполнения, выявляет проблемные области и предлагает рекомендации для оптимизации расходов и повышения качества предоставления государственных услуг.

Все эти меры направлены на достижение главной цели организации бюджетного контроля – обеспечение финансовой

устойчивости государства, эффективного распределения и использования государственных финансов для достижения социально-экономических целей национальной политики.

Таким образом, организация бюджетного контроля играет ключевую роль в системе государственного регулирования, обеспечивая прозрачность, ответственность и эффективность в использовании государственных финансов, что способствует достижению национальных стратегических целей развития.

Изложение основного материала. В философской науке под объектом понимается то, что изучает конкретная наука, на что направлено научное познание. В экономической науке под объектом контроля понимается «что» или «кто» контролируется. Объектом бюджетного контроля с позиции финансовой науки является движение бюджетных средств в процессе аккумуляции, распределения и использования публичных денежных фондов. Другими словами, объектом бюджетного контроля являются денежные, распорядительные процессы при формировании и использовании финансовых ресурсов на всех уровнях бюджетной системы государства [7, с. 89]. Мы поддерживаем мнение учёных, которые считают, что объекты бюджетного контроля также следует рассматривать через плоскость бюджетного процесса, поскольку одной из основных задач бюджетного контроля является проверка формирования, распределения, целевого, эффективного и рационального использования бюджетных ресурсов государства и органов местного самоуправления государственной и коммунальной собственности в соответствии с действующим законодательством с целью выявления и предупреждения нарушений бюджетного законодательства подконтрольными объектами [1-4].

К объектам бюджетного контроля, которые находятся в плоскости бюджетного процесса, относятся: доходы и расходы бюджетов, бюджетные трансферты, долговые обязательства государства и органов местного самоуправления, доходы и расходы государственных и коммунальных предприятий, бюджетные программы и государственные закупки.

Следующим элементом системы бюджетного контроля есть его субъекты. По нашему мнению, на субъекты возлагается функциональная обязанность осуществления контроля над развитием отдельных процессов, событий, совершения поступков,

находящихся в сфере правового влияния и в пределах компетенции субъектов.

Субъекты бюджетного контроля осуществляют сопоставление фактического результата с нормативным (планируемым) путём использования способов и методических приёмов (методов), представляющих собой контрольное мероприятие.

Общепринятыми в финансовой науке субъектами бюджетного контроля считают: участников бюджетного процесса (органы), уполномоченных на осуществление бюджетного контроля (контролирующие органы) и участников бюджетного процесса, за которыми осуществляется бюджетный контроль (подконтрольные органы). К субъектам внешнего бюджетного контроля относятся: Федеральная служба по бюджетному надзору; Счётная палата; Центральный банк РФ; Министерство финансов РФ; Федеральное казначейство; органы представительной власти субъектов Федерации; контрольно-ревизионные службы органов власти; налоговые и таможенные органы [7, с. 89].

Следует отметить, что в трудах отечественных учёных, исследующих бюджетный контроль, к субъектам данного контроля относят только органы, уполномоченные осуществлять бюджетный контроль. Таким образом, остаются без внимания главные распорядители бюджетных средств и органы местного самоуправления, выступающие ключевыми субъектами осуществления бюджетного контроля.

Нельзя не согласиться с мнением А. Гетманец, которая обращает внимание на неопределённость состава контролирующих субъектов в отечественной науке по бюджетному праву, чёткого определения их полномочий в бюджетном процессе и проблему распределения контрольных полномочий между задействованными в бюджетном процессе государственными органами власти [8, с. 137]. Это объясняется отсутствием в бюджетном законодательстве дефиниции «бюджетного контроля» и законодательно регламентированных соответствующих субъектов, которые должны его осуществлять.

Важным элементом системы бюджетного контроля являются принципы его осуществления. Слово – «принцип» происходит от латинского «*principium*», понимаемого как начало или основа, базовое положение, определяющее все следующие вытекающие из него утверждения. Принципы контроля – это научно выверенные и

подтверждённые практикой политические, организационные и правовые основы организации, обеспечивающие его эффективность, поскольку дают органам контроля методологическую основу для осуществления мероприятий на всех уровнях управления экономикой [9, с. 24].

Клепиков С. К. справедливо отмечает, что выделение принципов необходимо для более полного осознания сущности любого явления, именно в них отражаются глубинные, устоявшиеся закономерные связи, благодаря которым они и существуют. Их познание позволяет правильно применять нормы, которыми регулируются соответствующие отношения, и обеспечивается эффективность такого явления [10, с. 49].

Бюджетный контроль, как верно пишет В. А. Харченко, основывается на базовых принципах, вытекающих из самой сути публичной финансовой деятельности: законность, гласность, сочетание государственных и частных интересов (федерализма) [7, с. 89]. А поскольку базовым документом в этой сфере является Лимская Декларация руководящих принципов контроля, основными принципами бюджетного контроля, определёнными данным основополагающим документом, являются: независимость, объективность, законность, компетентность, оперативность, гласность, публичность, соблюдение профессиональной этики [11].

Указанные принципы формируют комплексное представление о функциональном назначении бюджетного контроля, однако данные принципы в каждом случае осуществления бюджетного контроля учитывают его особенности. По нашему мнению, бюджетный контроль функционирует на общих принципах, присущих государственному финансовому контролю (табл. 1). Опираясь на приведенные принципы, бюджетный контроль призван обеспечить выполнение следующих задач: достижение сбалансированности потребностей в бюджетных ресурсах размерам доходов бюджета в стадии составления проектов государственного и местных бюджетов; обеспечение своевременности и полноты исполнения финансовых обязательств перед государственным и местными бюджетами; выявление резервов роста бюджетных ресурсов; содействие рациональному расходованию бюджетных ресурсов; выявление недостатков в исполнении бюджетных программ; предотвращение принятия управленческих решений, приводящих к бюджетным правонарушениям; выявление

бюджетных правонарушений и принятие мер по их пресечению и устранению.

Таблица 1

Принципы бюджетного контроля

Принципы	Характеристика
Легитимность	Соблюдение законодательства и учёт основных требований международных принципов организации бюджетного контроля
Непредвзятость	Выбор подконтрольных объектов и подходы к осуществлению контроля над их состоянием и деятельностью должны быть едиными, объективными и беспристрастными
Комплексность	Образование целостной системы, включающей горизонтальные и вертикальные взаимосвязи между объектами и субъектами государственного контроля
Систематичность	Осуществление и выбор методов бюджетного контроля должны носить систематический и периодический характер, что предполагает составление определённых планов внедрения контрольных мероприятий
Продуктивность	Эффект от внедрения тех или иных мер должен превышать затраты на такое внедрение
Мобильность	Постоянное отслеживание состояния подконтрольных объектов и своевременное вмешательство при возникновении непредвиденных обстоятельств
Публичность	Данные, полученные контролёрами, если они не связаны с коммерческой тайной, должны через средства массовой информации быть доведены до сведения граждан
Конфиденциальность	Недопущение распространения информации, являющейся коммерческой и государственной тайной, охраняемой законом
Ответственность	Уполномоченные на осуществление бюджетного контроля органы и должностные лица несут ответственность за свои действия или бездействие при осуществлении бюджетного контроля
Сравнительность	Предполагает сравнение (сопоставление) бюджетных показателей, имеющих нормативное и фактическое значение
Превентивность	Заблаговременное осуществление контроля с целью предотвращения возникновения в бюджетном процессе существенных отклонений от установленных законодательством норм
Скоординированность	Контролирующие органы координируют свою деятельность с целью предотвращения дублирования контрольных мер и уменьшения давления на подконтрольные объекты
Самодостаточность	Наличие такого состава элементов контролирующей системы, обеспечивающего эффективность её функционирования и развития

Соблюдение определённых принципов бюджетного контроля является необходимым условием его эффективной организации и осуществления. Учёт вышеупомянутых принципов позволяет рассматривать бюджетный контроль как целостную систему, обеспечивающую законность действий участников бюджетного процесса.

Рассмотрение концептуальных основ бюджетного контроля, сформулированных учёными, позволяет заметить отсутствие единых подходов по его структуризации и классификации. В научной литературе бюджетный контроль классифицируют по видам, формам и методам его осуществления, однако единого подхода к такой классификации нет. Об этом неоднократно в своих публикациях высказывались А. Гетманец, И. Стефанюк, С. Юрий и другие.

Успешное и эффективное осуществление бюджетного контроля зависит от рациональной классификации видов его проведения. Так, Григорьев А. В. под видами бюджетного контроля предлагает понимать такую его составную часть, которая, с одной стороны, отражает содержание контроля в целом, а с другой – отличается от отдельных его составляющих конкретными носителями контрольных функций, объектами контроля и методами осуществления контрольных действий [1].

Измоденов А. К., в зависимости от характера взаимоотношений объекта и субъекта контроля, разделяет бюджетный контроль на внешний и внутренний. Внутренним называется такой контроль, который осуществляется на всех стадиях бюджетного процесса, когда объект и предмет контроля относятся к сфере управления контролирующего органа, а внешней – проводится на всех стадиях бюджетного процесса, когда объект и предмет контроля не относятся к сфере управления контролирующего органа [12, с. 243]. По нашему мнению, внутренний и внешний бюджетный контроль являются взаимообусловленными и взаимосвязанными, которые находятся в тесной связи.

Как правило, исследователи вопросов государственного финансового контроля предлагают выделять виды бюджетного контроля такие же, как и виды государственного финансового контроля [13, с. 32-34], а именно:

1. По методике осуществления контрольных действий различают документальный и фактический бюджетный контроль. При проведении документального контроля источниками информации выступают первичные документы, учётные регистры, финансовая отчётность, статистическая информация, нормативная документация и т.д. В основу фактического контроля положено установление реального состояния рассматриваемого объекта путём измерения, взвешивания и т.д. Следует отметить, что кроме установления реального состояния объекта, должна также осуществляться реальная оценка выполненных задач, возложенных на соответствующий подконтрольный объект.

2. По отношению к участнику бюджетного процесса бюджетный контроль делят на:

– внутриведомственный бюджетный контроль, проводимый министерствами, ведомствами, органами государственного управления относительно деятельности подведомственных им предприятий, учреждений и организаций в форме тематических проверок и ревизий;

– внутриведомственный бюджетный контроль, осуществляемый руководителями, аппаратом управления государственных предпринимательских структур и бюджетных учреждений в соответствии с действующим законодательством о деятельности цехов, бригад, участков, других подразделений государственных предприятий и бюджетных учреждений.

3. По месту осуществления контрольных действий выделяется выездной, камеральный и дистанционный бюджетный контроль. Сущность выездного контроля состоит в том, что контролирующие субъекты осуществляют соответствующие меры контроля непосредственно на подконтрольном объекте. Камеральный контроль характеризуется проведением финансовых проверок по данным контрольного органа документами, представленными подконтрольным объектом с целью выявления правильности их заполнения, а также соответствия указанной в них оперативной информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности объекта контроля.

Дистанционный контроль осуществляется без фактического присутствия на объекте контроля на основе соответствующей информации, предоставленной подконтрольным объектом.

Исследование практики осуществления камерального и дистанционного бюджетного контроля даёт основания для обоснования вывода о целесообразности и возможности их объединения в один вид контроля – невыездной, поскольку, как показывает практика, нет отличий в порядке проведения камерального и дистанционного бюджетного контроля.

Другой подход к классификации бюджетного контроля предлагает Зубакин С. И. [14], который выделяет следующие виды бюджетного контроля:

1. По целевой направленности:

– стратегический контроль, посредством которого решаются вопросы стратегии развития государства, административно-территориальных образований, отдельной отрасли хозяйства, предприятий, организаций, учреждений в будущем (1-3 года – долгосрочный контроль);

– тактический финансовый контроль, имеющий целью решение текущих вопросов финансовой деятельности различных субъектов финансовых отношений (до 1 года – среднесрочный контроль) [14, с. 42].

Однако, по нашему мнению, к предложенным видам бюджетного контроля над целевой направленностью следует добавить ещё один вид – оперативный бюджетный контроль, который осуществляется по тем элементам финансово-хозяйственных операций государственных предприятий и бюджетных учреждений, которые являются либо незавершёнными процессами локального действия, либо завершёнными, но тоже локальными. Основной целью данного вида контроля есть выявление отклонений и оперативного регулирования бюджетными процессами на каждой его стадии (ежедневный контроль).

2. По периодичности и характеру контрольных мероприятий выделяют такие виды бюджетного контроля, как плановый и внеплановый. Плановый контроль предусматривает проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности государственного предприятия или бюджетного учреждения, которая предусмотрена в плане работы контролирующего органа и проводится по местонахождению такого субъекта или по местонахождению объекта собственности, относительно которого проводится такая плановая выездная проверка. Внеплановый контроль проводится проверкой, которая не предусмотрена в

планах работы контролирующего органа и проводится в строго оговоренных законом случаях [14, с. 43].

3. В зависимости от степени охвата подконтрольного объекта выделяют следующие виды бюджетного контроля:

– полный, характеризующийся общим глубоким изучением финансовой стороны деятельности организации, максимально возможным применением различных методов контроля;

– сплошной, предполагающий изучение всех первичных документов и записей в формах аналитического и синтетического учёта;

– выборочный, предусматривающий проверку или всех документов определённых периодов в течение года, или части документов за весь отчётный период [14, с. 44].

В вышеприведенный перечень видов бюджетного контроля учёными, по нашему мнению, не принят во внимание ещё один вид контроля, который дополняет их перечень, это тематический бюджетный контроль, предусматривающий проверку конкретного (одного) вопроса, относительно которого в органы бюджетного контроля поступила соответствующая информация о нарушении в нём бюджетного законодательства. Он может применяться посредством выездного и невыездного контроля (если предоставляются соответствующие финансовые документы, а потребности выезда на сам объект нет).

Э. Рожкова в соответствии со структурой бюджетного процесса выделяет такие виды бюджетного контроля, как:

– контроль над составлением проектов бюджетов;

– контроль над процессом рассмотрения проектов бюджетов;

– контроль над утверждением бюджетов;

– контроль над исполнением бюджетов [15, с. 70].

Однако следует дополнить указанную систематизацию ещё и контролем над процессом подготовки отчёта о выполнении бюджета, его рассмотрением и утверждением. Такой вид контроля осуществляется на заключительной стадии бюджетного процесса и имеет, как подтверждает отечественная бюджетная практика, очень большое значение.

На основе систематизации вышеупомянутых видов бюджетного контроля мы предлагаем дополнить его классификацию ещё и по признаку характера отношений, прав и задач, выполняемых контролирующими органами. Такая

классификация, по нашему мнению, позволяет более полно раскрыть его сущность (рис. 1).

Рис. 1. Классификация видов бюджетного контроля над характером отношений, прав и задач, выполняемых контролирующими органами

Общегосударственный бюджетный контроль реализуется государственными органами законодательной и исполнительной власти. Ключевая особенность общегосударственного бюджетного контроля состоит в том, что он вневедомственен и выполняется по отношению к любому объекту независимо от его ведомственной принадлежности и подчинения.

Региональный и муниципальный бюджетный контроль – это контроль, проводимый органами местного самоуправления, а именно: областными и районными государственными администрациями, местными советами, объединенными территориальными общинами и депутатами местных советов.

Специализированный бюджетный контроль выполняется особыми органами и службами, функционирующими в системе бюджетного контроля. Специализированный бюджетный контроль выполняется на следующих подконтрольных объектах:

коммунальные и государственные предприятия, бюджетные учреждения и организации, частные предприятия и организации, получавшие и использовавшие средства государственного и местных бюджетов, физические и юридические лица, являющиеся налогоплательщиками, сборов и других обязанностей платежей в бюджеты и госфонды.

Внутриадминистративный бюджетный контроль осуществляется непосредственно субъектами хозяйствования, которые являются налогоплательщиками и наполняют бюджет или используют бюджетные средства, это распорядители бюджетных средств в лице руководителей предприятий, организаций и учреждений, их заместителей, главных бухгалтеров или специально сформированных отделов или назначенных должностных лиц, целью деятельности которых является соблюдение бюджетной дисциплины в процессе формирования и использования бюджетных ресурсов.

Отдельным видом бюджетного контроля в зависимости от субъектов его осуществления является аудиторский контроль, который является независимым контролем и реализуется высококвалифицированными специалистами в области финансового учёта, анализа и контроля. С помощью аудиторского бюджетного контроля изучаются процедуры принятия и выполнения управленческих решений субъектами бюджетного процесса с целью достижения определённых целей. Задачей данного вида бюджетного контроля является оценка уровня отдачи от вложенных бюджетных средств и анализ причин недостижения поставленных целей. При этом аудиторы подвергают сомнению не только законность и достоверность использования ресурсов по назначению (как при ревизии), но и целесообразность и необходимость того или иного управленческого решения об использовании бюджетных средств вообще. По результатам аудиторского контроля формируется соответствующий отчёт, в котором отражаются все нарушения и рекомендации по скорейшему их решению и предупреждению типичных ошибок в будущих периодах [16, с. 1068].

Общественный бюджетный контроль осуществляется общественными организациями и гражданами. Он может проводиться группами депутатов, которые формируются при парламентских комитетах и комиссиях местных советов, а также

непосредственно на предприятиях и учреждениях по месту жительства и т.п. на основе добровольности. Наличие развитой системы связи с общественностью позволяет учесть замечания и предложения в процессе формирования и исполнения бюджета. Основным залогом действенности и эффективности общественного бюджетного контроля есть открытость и гласность бюджетного процесса, обеспечение доступа к информации о бюджете каждому гражданину.

Наличие развитой системы связи с общественностью позволяет учесть замечания и предложения специалистов в процессе составления и исполнения бюджета [17, с. 150].

До сих пор общественный контроль в стране не сформирован в том виде, как это есть в международной практике. В условиях формирования гражданского общества роль и значение общественного контроля существенно возрастают. По сути дела, это должен быть основной вид контроля, ведь с финансовой точки зрения контролировать должен, прежде всего, тот субъект бюджетного процесса, который наполняет бюджет. Бюджет формируется за счёт налогов, сборов и обязательных платежей, конечными плательщиками которых являются граждане страны. Из этого следует, что одним из центральных видов бюджетного контроля должен быть публичный бюджетный контроль. Каждый гражданин должен получить исчерпывающую информацию о бюджете. Существует сбалансированная система равновесия и противоречий: граждане контролируют государство, государство – граждане, что и выступает основой оптимизации бюджета. Общественный бюджетный контроль должен находиться на всех стадиях бюджетного процесса и объектах бюджетного контроля.

Следующим элементом системы бюджетного контроля мы считаем форму его осуществления. Форма контроля – это внешнее выражение совершаемых действий, составляющих сущность бюджетного контроля. В философском смысле смыслом есть совокупность тех элементов и процессов, которые составляют основу объектов и обуславливают существование, развитие и изменение их форм.

По мнению Г. Тосунян, под формой бюджетного контроля следует понимать способы конкретного выражения в организационных контрольных действиях [18, с. 119].

Исходя из приведенного, мы поддерживаем такую точку зрения, что формами бюджетного контроля выступают такие стороны выявления содержания этого контроля, связанные со временем осуществления контрольных действий. Поэтому следует выделить три формы бюджетного контроля: предварительный (превентивный), текущий и последующий (ретроспективный) контроль.

Предварительный (превентивный) бюджетный контроль проводится на стадиях составления и рассмотрения проекта бюджета и смет бюджетных учреждений.

Принятие управленческих решений по бюджету должно основываться на глубоком анализе и вариантных просчётах ожидаемых макроэкономических показателей и финансовых результатов хозяйствующих субъектов. Экспертная оценка финансовой эффективности управленческих решений позволяет выбрать наиболее оптимальный вариант использования бюджетных ресурсов, выявить резервы их роста, не допускать излишеств и злоупотреблений в расходовании бюджетных средств.

Предварительный контроль имеет очень большое значение в бюджетном процессе. Ведь, как это уже не раз подчёркивалось, выполняется утверждённый бюджет. Качество бюджетного процесса определяется качеством утверждённого бюджета. Именно налаженный предварительный контроль позволяет избежать ошибок и просчётов и обеспечивает надлежащий качественный уровень принятого бюджета [19, с. 43].

Текущий бюджетный контроль состоит в контроле соответствующих операций в процессе исполнения бюджета. Цель этого контроля – во-первых, способствовать выполнению принятого бюджета, то есть обеспечению соответствия между поступлением доходов и финансированием расходов в бюджетном расписании. Во-вторых, текущий контроль должен проверять обоснованность исполнения бюджета. Финансирование из бюджета осуществляется по плану, но по мере заслуги настоящих результатов деятельности распорядителей бюджетных средств. Таким образом, текущий контроль обязан обеспечить целевое и рациональное использование бюджетных средств [19, с. 44].

Последующий бюджетный контроль производится после осуществления финансовых операций. В бюджетном процессе он выражается в проверке выполнения бюджета, смет бюджетных

учреждений и фактического использования бюджетных ассигнований. Цель следующего контроля – выявить неиспользованные резервы в формировании и использовании средств бюджета, нарушение законодательных и нормативно-правовых актов, извращение в отчётности, принять меры по исправлению и предупреждению нарушений, повышению эффективности организации бюджетной работы [19, с. 44].

Следовательно, все вышеупомянутые элементы системы бюджетного контроля находятся в тесном взаимодействии и дополняют друг друга, именно это позволяет сделать систему более действенной, отвечающей современным реалиям осуществления бюджетного контроля.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Совершенствование организации бюджетного контроля является ключевым элементом системы государственного регулирования. В условиях современной экономической среды, где финансовые ресурсы играют важную роль в стабильности и развитии государственных органов, эффективное управление бюджетными фондами становится необходимостью.

Бюджетный контроль направлен на обеспечение целостности и прозрачности государственных финансов. Он осуществляется через систематическую проверку и оценку исполнения бюджетных программ, использования бюджетных средств и соблюдения финансовой дисциплины. Однако, с учётом постоянных изменений в экономике и финансовой сфере, необходимо постоянно совершенствовать организацию и методы бюджетного контроля.

Первым шагом в совершенствовании организации бюджетного контроля является разработка и внедрение современных информационных технологий. Автоматизация процессов учёта и контроля позволяет сократить временные и ресурсные затраты на проверку и обработку данных. Также важным элементом является создание централизованной базы данных, где хранятся и обрабатываются все данные по исполнению бюджета. Это позволяет быстро получать необходимую информацию для принятия решений и эффективного контроля.

Для повышения эффективности бюджетного контроля важно также усилить координацию и взаимодействие между различными управлениями и органами, ответственными за контроль над

использованием бюджетных средств. Организация регулярных встреч и консультаций, обмен опытом и информацией способствует сокращению дублирования функций и улучшает качество работы всей системы бюджетного контроля.

Параллельно с этим важно инвестировать в системы обучения и повышения квалификации специалистов, занимающихся бюджетным контролем. Необходимо обеспечить доступ к современным методикам, актуальным материалам и участие в профессиональных конференциях и семинарах по бюджетному контролю. Только грамотные и компетентные специалисты смогут эффективно выполнять задачи, связанные с контролем над использованием государственных финансов.

В заключение необходимо отметить, что совершенствование организации бюджетного контроля имеет критическое значение для обеспечения эффективного использования бюджетных ресурсов и достижения финансовой устойчивости государства. Только через постоянные улучшения в организации, методах и квалификации специалистов можно достичь состояния, при котором бюджетный контроль будет осуществляться максимально эффективно и прозрачно.

Список использованных источников

1. Григорьев, А. В. Виды, формы и методы финансового контроля, их систематизация / А. В. Григорьев. – DOI 10.47576/2712-7516_2021_6_5_412. – Текст : электронный // Журнал прикладных исследований. – 2021. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vidy-formy-i-metody-finansovogo-kontrolya-ih-sistematizatsiya/viewer> (дата обращения: 05.09.2023).

2. Григорьев, А. В. К вопросу о сущности финансового контроля / А. В. Григорьев, К. К. Голод. – DOI 10.47576/2712-7516_2020_4_3_12. – Текст : электронный // Журнал прикладных исследований. – 2020. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-suschnosti-finansovogo-kontrolya/viewer> (дата обращения: 05.09.2023).

3. Хамидулина, Н. М. Финансовый контроль как инструмент государства в вопросе финансирования и отслеживания бюджетных средств в России: история, современность, перспективы / Н. М. Хамидулина. – Текст : электронный // Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. – 2022. – № 4. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/finansovyy-kontrol-kak-instrument-gosudarstva-v-voprosе-finansirovaniya-i-otслеживаниya-bюджетных-sредств-v-rossii>

gosudarstva-v-voprose-finansirovaniya-i-otslezhivaniya-byudzhethnyh-sredstv-v-rossii-istoriya/viewer_ (дата обращения: 05.09.2023).

4. Лукашов, А. И. Государственный финансовый контроль: современные вызовы и направления совершенствования / А. И. Лукашов. – DOI: 10.17323/1999-5431-2023-0-1-20-38. – Текст : электронный // Вопросы государственного и муниципального управления. – 2023. – № 1. – С. 20-38. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvennyu-finansovuyu-kontrol-sovremennye-vyzovy-i-napravleniya-sovershenstvovaniya/viewer> (дата обращения: 05.09.2023).

5. Волкова, О. А. Проблемы финансового контроля в Российской Федерации / О. А. Волкова, В. Ю. Щеглов, А. О. Скворцов. – Текст : непосредственный // Вестник Пензенского государственного университета. – 2021. – № 1. – С. 39-41.

6. Кондрашова, Т. Н. Финансовый контроль использования средств местных бюджетов: направления совершенствования / Т. Н. Кондрашова. – Текст : непосредственный // Сборник научных работ серии «Финансы, учёт, аудит» ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – 2020. – № 18. – С. 70-81.

7. Харченко, В. А. Теоретические основы бюджетного контроля / В. А. Харченко. – Текст : электронный // Экономика строительства и природопользования. – 2017. – № 2 (63). – С. 87-93. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-osnovy-byudzhethnogo-kontrolya/viewer> (дата обращения: 25.09.2023).

8. Гетманец, А. П. Направления совершенствования законодательства относительно бюджетного контроля / А. П. Гетманец. – Текст : непосредственный // Юридическая наука. – 2019. – № 2. – С. 134-141.

9. Фастов, А. Г. Характеристика принципов контроля как одна из гарантий законности / А. Г. Фастов, С. Г. Нистратов. – Текст : электронный // Вестник Волгоградской академии МВД России. – 2012. – № 3 (22). – С. 18-25. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=18226144> (дата обращения: 29.09.2023). – Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

10. Клепиков, С. К. К вопросу о сущности и путях совершенствования государственного финансово-бюджетного контроля в России / С. К. Клепиков. – Текст : электронный // Пробелы в российском законодательстве. – 2016. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-suschnosti-i-putyah->

sovershenstvovaniya-gosudarstvennogo-finansovo-byudzhethnogo-kontrolya-v-rossii/viewer (дата обращения: 05.09.2023).-

11. -Лимская декларация руководящих принципов контроля: принята IX Конгрессом Международной организации высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ) в г. Лиме (Республика Перу) в 1977 г. – URL: <https://www.issai.org/pronouncements/intosai-p-1-the-lima-declaration/> (дата обращения: 06.09.2023). – Режим доступа : для авториз. пользователей. – Текст : электронный.

12. Измоденов, А. К. Бюджетный контроль: учебник. – 2-е изд., пераб. и доп. / А. К. Измоденов ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. гос. экон. ун-т. – Екатеринбург : [Изд-во Урал. гос. экон. ун-та], 2014. – 282 с. – Текст : непосредственный.

13. Болтинова, О. В. Бюджетный контроль: учебное пособие для магистратуры / О. В. Болтинова, И. В. Петрова ; под ред. О. В. Болтиновой. – Москва : Норма : ИНФРА-М, 2023. – 160 с. – ISBN 978-5-91768-913-5. – Текст : электронный. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/1938036> (дата обращения: 25.09.2023). – Режим доступа: по подписке.

14. Зубакин, С. В. Бюджетный контроль: учебное пособие / С. В. Зубакин. – Москва : Издательство Дело РАНХиГС, серия Образовательные инновации, 2012. – 400 с. – Текст : непосредственный.

15. Рожкова, Э. С. Государственный финансовый контроль: учебное пособие / Э. С. Рожкова, Л. Н. Абрамовских. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2012. – 128 с. – Текст : непосредственный.

16. Вагабова, Д. С. Аудиторская проверка как один из рычагов финансового контроля / Д. С. Вагабова, А. М. Шахбанова. – Текст : непосредственный // Экономика и предпринимательство. – 2019. – № 1 (102). – С. 1067-1070. – EDN VVFCSL.

17. Косян, М. А. Управленческая функция общественного финансового контроля / М. А. Косян. – Текст : непосредственный // Modern Science. – 2020. – № 9-2. – С. 148-153. – EDN LKHHDB.

18. Тосунян, Г. А. Финансовое право: Конспекты лекций и схемы: учебное пособие. – 2-е изд. / Г. А. Тосунян, А. Ю. Викулин. – Москва : Дело, 2018. – 224 с. – Текст : непосредственный.

19. Серебрякова, Т. Ю. Государственный финансовый контроль и его формы / Т. Ю. Серебрякова. – Текст : непосредственный // Вестник Российского университета кооперации. – 2019. – № 4 (10). – С. 42-45.